

ВЫРАЩИВАНИЕ АРБУЗА В КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Анарбаев Мухаммад Пардабай угли

Ташкентский государственный аграрный университет

Главный специалист по вопросам образования и регистрации

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13918614>

Абстрактный

Арбуз — это южная культура, которая требует большого количества света. При затенении растения (из-за загущенного посева, засоренности поля сорняками или в случае длительной пасмурной погоды) развитие плетей и налив плодов идут хуже, чем при достаточном освещении. Особенно важно обеспечить хорошее освещение в фазе 4–5 настоящих листьев и в период плодоношения. Плоды растений, не получивших достаточно света, созревают позже и дольше; они мельче и менее сладкие.

Ключевые слова: Оптимальная температура, растения, выращивание, влага, потребность арбуза.

Арбуз — теплолюбивое и жароустойчивое растение. Оптимальная температура созревания — 25–30 °С. При посеве семян в открытый грунт температура почвы на глубине заделки должна быть не менее 12 °С, но хорошее прорастание семян наблюдается при 15 °С. Более низкая температура приводит к слабому развитию корневой системы и недобору урожая. Кроме того, такие температурные условия (и особенно заморозки) часто способствуют развитию фузариозного увядания. При выращивании рассады, от момента посева до появления семядольных листочков над почвой, температура должна составлять 23–27 °С. При этом всходы получаются дружными и равномерными. Затем температура снижается до 18–22 °С. Перед высадкой рассады очень важно провести ее закаливание: за три дня до посадки растений на постоянное место следует поддерживать днем такую же температуру, как на улице, обогревая рассадник только ночью, при низкой температуре или вообще отказавшись от отопления, если ночная температура выше 10 °С. При высокой влажности воздуха (например, под пленочными укрытиями) молодые растения арбуза способны выдерживать большие перепады температур (от 2 до 50 °С) в течение короткого времени. Однако длительное воздействие температуры ниже 5–7 °С приводит к массовой гибели всходов. Для хорошего завязывания плодов в период цветения температура должна быть 18–20 °С. Необходимая сумма активных температур для хорошего развития и получения высокого урожая арбуза составляет 2 000–3 000 °С за вегетационный период.

Арбуз — засухоустойчивое растение. Особенность корневой системы арбуза — большая сила всасывания, он способен использовать влагу при влажности почвы 6 %. Всасывающая сила при этом достигает 10 атмосфер. Главный корень проникает в почву на глубину более 1 м. Вокруг него формируется мощная корневая система, охватывающая 7–10 м³ почвы на глубине от 15 до 30 см. Несмотря на засухоустойчивость, арбуз отличается высоким водопотреблением. Для того чтобы получить с 1 м² 5 кг плодов, арбузу необходимо 160 л доступной воды на 1 м² при оптимальном минеральном питании, поэтому для получения высоких урожаев он нуждается в орошении. Потребность арбуза в почвенной влаге зависит от фазы развития культуры. Наибольшее количество влаги необходимо в период цветения и

образования плодов. Данные о коэффициенте транспирации (количестве воды, которое растение расходует для формирования 1 г сухого вещества) приведены в таблице 1. Чрезмерное увлажнение почвы и воздуха также негативно влияет на растение и качество продукции, приводя к замедлению роста плетей, задержке цветения и снижению сахаристости плодов. Наиболее вредным в выращивании арбуза является резкое колебание влагообеспеченности, так как оно приводит к существенному снижению качества плодов и потере товарного вида. Поэтому необходимо стремиться поддерживать влажность пахотного слоя на уровне 75–80 % НВ и, если это возможно, удерживать влажность воздуха на уровне 50–60 % (проветриванием, при применении пленочных укрытий, и системами мелкокапельного орошения или туманообразования на поле).

Арбуз предпочитает песчаные, хорошо аэрированные почвы. На тяжелых плотных почвах важную роль в повышении урожайности культуры играет качественная их подготовка, включающая обязательную глубокую вспашку. Необходимо избегать глинистых, затапливаемых и плохо прогреваемых участков. Арбуз умеренно чувствителен к засолению почв. На диаграмме 1 приведена оценка средней потери урожая в зависимости от засоленности почвы. Для разработки правильной системы питания и предварительного определения возможных проблем, связанных с почвой, рекомендуется провести анализ почвы в хорошей лаборатории.